

Artigo

A verticalização do ensino: tendências e perspectivas

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423860>

Prof. Dr. Roberto Kanaane

<https://orcid.org/0000-0002-4702-7740>

Prof.^a Ma. Angela Teresa Freneda da Silva

<https://orcid.org/0009-0005-9874-8424>

Prof.^a Ma. Rose Aparecida de França

<https://orcid.org/0000-0003-1605-7709>

Prof. Renan da Costa Nogueira

<https://orcid.org/0009-0004-0440-6515>

Resumo

Este artigo analisa os cursos de Articulação do Ensino Médio com a Educação Superior (AMS), ofertados pelo Centro Paula Souza no primeiro semestre de 2025, como parte do modelo de verticalização da educação profissional no Estado de São Paulo. A pesquisa parte da premissa de que a educação profissional deve ir além da formação técnica, promovendo o desenvolvimento integral e cidadão dos estudantes. Fundamenta-se em autores que defendem uma educação crítica, emancipadora e socialmente comprometida, capaz de formar sujeitos reflexivos e atuantes na sociedade. A abordagem metodológica adotada é de natureza qualitativa e quantitativa, com métodos descritivo e exploratório, estruturada a partir de casos múltiplos. A coleta de dados foi realizada por meio de análise documental e revisão bibliográfica, envolvendo legislações, normativas institucionais e matrizes curriculares dos cursos AMS nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas e Administração. A análise dos dados seguiu uma perspectiva reflexiva, considerando os contextos sociais e teóricos que permeiam o fenômeno investigado, com base na construção conjunta de significados entre os sujeitos envolvidos. O estudo concentrou-se em três Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) do Estado de São Paulo, destacando a integração entre os níveis de ensino proposta pelo programa AMS, bem como as parcerias estabelecidas com empresas locais que contribuem para a formação prática dos estudantes. Os resultados indicam que o modelo de verticalização representa uma proposta inovadora, com potencial para ampliar a empregabilidade, fortalecer vínculos com o setor produtivo e promover a formação integral dos estudantes. Contudo, também evidencia a necessidade de aprofundamento crítico sobre os desafios e impactos sociais dessa articulação. Conclui-se que, embora promissor, o modelo requer constante avaliação e aprimoramento para garantir sua efetividade e alinhamento com os princípios de uma educação transformadora, inclusiva e socialmente relevante.

Palavras-chave: Educação profissional. Verticalização do ensino. Formação integral. Empregabilidade. Articulação Ensino Médio-Superior (AMS).

Abstract

This article analyzes the Articulation of Secondary Education with Higher Education (AMS) courses offered by Centro Paula Souza in the first semester of 2025, as part of the professional education

verticalization model in the State of São Paulo. The research is based on the premise that professional education should go beyond technical training, promoting the integral and civic development of students. It is grounded in authors who advocate for a critical, emancipatory, and socially committed education capable of forming reflective and engaged individuals. The methodological approach adopted is both qualitative and quantitative, using descriptive and exploratory methods, structured through multiple case studies. Data collection was conducted through document analysis and literature review, involving legislation, institutional regulations, and curriculum matrices of AMS courses in the areas of Systems Development and Administration. Data analysis followed a reflective perspective, considering the social and theoretical contexts surrounding the investigated phenomenon, based on the joint construction of meaning among the participants. The study focused on three State Technical Schools (ETECs) in São Paulo, highlighting the integration between educational levels proposed by the AMS program, as well as partnerships established with local companies that contribute to students' practical training. The results indicate that the verticalization model represents an innovative proposal, with potential to enhance employability, strengthen ties with the productive sector, and promote students' holistic development. However, it also reveals the need for critical reflection on the challenges and social impacts of this articulation. It is concluded that, although promising, the model requires ongoing evaluation and improvement to ensure its effectiveness and alignment with the principles of transformative, inclusive, and socially relevant education.

Keywords: Professional education. Education verticalization. Integral development. Employability. Secondary-Higher Education Articulation (AMS).

1 Introdução

A educação profissional tem se consolidado como um dos pilares para o desenvolvimento econômico e social no Brasil. No Estado de São Paulo, o modelo de verticalização do ensino busca integrar a formação básica e técnica com a graduação tecnológica, possibilitando um percurso formativo contínuo. O Centro Paula Souza tem sido um dos principais agentes dessa transformação, conectando as Escolas Técnicas (ETECs) às Faculdades de Tecnologia (FATECS) por meio de programas como a Articulação do Ensino Médio com a Educação Superior (AMS). Segundo Moran (2021), a integração entre os diferentes níveis educacionais permite uma formação mais integrada e alinhada às demandas do mercado de trabalho.

Concebe-se que além da preparação técnica, é fundamental considerar a formação do indivíduo, enquanto ser social. Autores como Freire (1996) defendem uma educação libertadora, centrada no diálogo e na construção coletiva do conhecimento, que reconhece o estudante como sujeito histórico e ativo em seu processo de aprendizagem. Saviani (2008), por sua vez, propõe a pedagogia histórico-crítica, que articula a formação técnica à formação humana, visando à emancipação social. Saviani (2008) e Frigotto (2005) destacam a importância de uma educação que não apenas responda às exigências do mercado, mas que também promova a cidadania crítica e a transformação social. Frigotto (2005) enfatiza que a educação profissional deve ser compreendida como parte de um projeto social mais amplo, que valorize o trabalho como princípio educativo e o ser humano como parte integrante do processo produtivo.

O artigo justifica-se pela crescente importância da educação profissional como vetor estratégico ao desenvolvimento econômico e social, especialmente no Estado de São Paulo, onde vem sendo construída a consolidação do modelo de verticalização do ensino técnico e tecnológico. Tal modelo, ao integrar os níveis médio e superior por meio de iniciativas como os cursos de Articulação do Ensino Médio com a Educação Superior (AMS), promovidos pelo Centro Paula Souza,

configura-se como uma proposta inovadora que demanda análise reflexiva quanto às suas contribuições para a formação integral dos estudantes.

Em função do exposto questiona-se: as perspectivas e desafios propostos pela verticalização do ensino técnico e tecnológico contribuem para a formação profissional de discentes?

2 Objetivo

Tem-se como objetivo analisar as perspectivas e desafios propostos pela verticalização do ensino técnico e tecnológico e suas contribuições para a formação profissional de discentes.

3 Referencial Teórico

Com o intuito de ampliar o escopo deste estudo, tem-se como base a literatura científica, adotando temas que dialogam com a temática em pauta: educação profissional integrada; verticalização educacional; competências para o século XXI e o processo de articulação da formação profissional média e superior (AMS) no Centro Paula Souza.

3.1. Educação Profissional Integrada

A educação profissional integrada à educação básica visa a formação omnilateral do sujeito, superando a dicotomia entre trabalho e conhecimento. (Frigotto, 2005 apud Zitzke & Freitas, 2024). Nesse contexto, o ensino técnico não deve se restringir à preparação para o trabalho imediato, mas articular-se à formação humana ampla.

Segundo Campos (2024), a integração curricular no âmbito da educação profissional deve estar fundamentada em práticas pedagógicas que favoreçam a reflexão crítica, a aprendizagem significativa e o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais.

A educação profissional integrada, ao promover a articulação entre a formação geral e a formação técnica, contribui significativamente para o programa de verticalização do ensino médio técnico ao ensino superior. Essa abordagem favorece a continuidade dos estudos, permitindo que os discentes desenvolvam competências técnicas e científicas no decorrer de sua trajetória educacional, considerando a formação crítica e cidadã. A educação escolar é um ato político, pois está comprometida com a formação do homem para a transformação da sociedade” (Saviani, 1983). A verticalização, nesse sentido, não é apenas uma progressão acadêmica, mas uma estratégia de fortalecimento da identidade profissional e da autonomia intelectual dos estudantes.

Contro & Miranda (2025) ressaltam que, no contexto do AMS, a integração entre currículo técnico e formação geral amplia a capacidade de colaboração e engajamento dos estudantes, fortalecendo a construção de ambientes educacionais mais democráticos e inclusivos.

Tem-se que a integração entre os níveis de ensino potencializa a inserção qualificada no mercado de trabalho. Ao formar indivíduos com uma base sólida de conhecimentos técnicos, científicos e humanísticos, a educação integrada

responde às demandas contemporâneas por profissionais versáteis, capazes de atuar em contextos complexos e em constante transformação. “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (Freire, 1996). Essa formação amplia as possibilidades de empregabilidade, ao mesmo tempo em que prepara os estudantes para a inovação, o empreendedorismo e a atuação ética e responsável em suas áreas de atuação.

Desta forma, a educação profissional integrada contribui para a superação da dicotomia entre trabalho e formação geral, apresentando-se como um pilar estratégico ao desenvolvimento pessoal, social e econômico, alinhando-se ao objetivo de uma educação comprometida com a transformação da realidade e com a construção de uma sociedade que propicie o engajamento do indivíduo no contexto social mais amplo.

3.2 Verticalização Educacional

A verticalização do ensino, conforme estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica (Resolução CNE/CEB nº 06/2012), é uma estratégia que visa à articulação entre diferentes níveis e modalidades de ensino, promovendo a formação integral dos sujeitos e superando a tradicional fragmentação entre educação básica e educação profissional. Como destacam Zitzke e Freitas (2024), “a verticalização do ensino é um processo potente para a formação humana integral dos estudantes, pois permite trajetórias formativas contínuas e articuladas”.

Historicamente, a verticalização da educação profissional no Brasil teve início com a criação das Escolas de Aprendizes e Artífices, instituídas pelo Decreto nº 7.566/1909, que representaram os primeiros esforços do Estado em oferecer formação técnica articulada à educação básica (Souza & Silva, 2022). Ao longo do tempo, esse modelo evoluiu com a criação dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) e, posteriormente, dos Institutos Federais, instituídos pela Lei nº 11.892/2008. Essas instituições consolidaram a proposta de verticalização ao oferecerem, em uma mesma estrutura, cursos de nível médio técnico, graduação e pós-graduação (Oliveira & Cruz, 2017).

O Decreto nº 5.154/2004, que regulamenta dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), foi um marco importante ao permitir a oferta de cursos técnicos de forma integrada, concomitante ou subsequente ao ensino médio, além de estabelecer diretrizes para a articulação com o ensino superior. Como afirmam Souza e Silva (2022), “o Decreto nº 5.154/2004 regulamenta a articulação entre ensino médio e técnico, permitindo sua oferta de forma integrada, concomitante ou subsequente, e estabelece diretrizes para a continuidade dos estudos no ensino superior”.

A implementação de programas como a Articulação do Ensino Médio com a Educação Superior (AMS) reforça esse compromisso, ao permitir que estudantes avancem em sua trajetória educacional de forma contínua, conectando saberes técnicos, acadêmicos e cidadania. Essa iniciativa contribui para a superação de barreiras históricas entre os níveis de ensino e fortalece a construção de políticas públicas voltadas à formação profissional de qualidade.

Segue abaixo o quadro 1 com a síntese das normas existentes referente à esta temática.

Quadro 1 – Legislação: Articulação entre ensino médio técnico e superior

Modelo	Instituições Envolvidas	Abrangência	Estrutura de Cursos	Marco Legal	Objetivos Principais
Federal	Institutos Federais, CEFETs, Colégio Pedro II	Nacional, com presença em todos os estados	Ensino Médio Técnico, Graduação, Pós-graduação	Lei nº 11.892/2008, Decreto nº 5.154/2004	Formação integral, integração entre níveis, desenvolvimento regional e cidadania crítica
Estadual	Centro Paula Souza (ETECs e FATECs)	Estadual, com foco no estado de São Paulo	Ensino Médio Técnico e Graduação Tecnológica	Deliberação CEETEPS nº 67/2020, Decreto nº 5.154/2004	Articulação entre ensino médio técnico e superior tecnológico, redução da evasão e inserção no mercado

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

A partir das observações explicitadas acima, nota-se que a consolidação da verticalização também foi fortalecida por programas como o Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e pela expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Em âmbito estadual, diversas redes públicas têm desenvolvido iniciativas semelhantes, como é o caso do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), em São Paulo, que implementou o programa AMS (2019) Articulação da Formação Profissional Média e Superior. Esse programa, como observam Contro & Miranda (2025), amplia a integração entre currículo técnico e formação geral, potencializando o engajamento estudantil e favorecendo a construção de percursos formativos democráticos e inclusivos que permite ao estudante concluir, em até cinco anos, o Ensino Médio integrado ao Técnico e, posteriormente, o Ensino Superior Tecnológico, sem a necessidade de vestibular, desde que aprovado nas avaliações periódicas (Souza & Silva, 2022).

A verticalização do ensino no Brasil é protagonizada por instituições como a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, coordenada pelo Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). Os Institutos Federais, em especial, têm desempenhado papel relevante ao oferecerem uma formação integrada e contínua, desde o ensino médio técnico até a pós-graduação.

Eliezer Pacheco (2010) defende que a verticalização deve formar cidadãos críticos e preparados para transformar a sociedade. Campos (2024) reforça que, no contexto do AMS, a verticalização permite organizar melhor as etapas da formação, fazendo com que os estudantes desenvolvam, de forma integrada, tanto competências técnicas quanto socioemocionais necessárias para os desafios atuais. Marcelo Bregagnoli (2025) secretário da Setec/MEC, também tem liderado políticas e capacitações voltadas à consolidação dessa proposta educacional.

3.3 Verticalização e Competências para o Século XXI

A verticalização também responde às demandas contemporâneas do mundo do trabalho, que exige não apenas habilidades técnicas (hard skills), mas também competências socioemocionais (soft skills), pensamento crítico, resolução de problemas e capacidade de aprendizagem contínua, conforme destaca o Relatório Delors (UNESCO, 1996) e os estudos mais recentes da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) sobre educação e competências para o futuro (OCDE, 2018). “A formação para o século XXI requer o

desenvolvimento de competências que vão além do domínio técnico, incluindo habilidades socioemocionais e cognitivas complexas” (UNESCO, 2015).

Nesse cenário, os gestores do Ensino Médio, Técnico e Tecnológico desempenham um papel estratégico na implementação de políticas educacionais inovadoras e na promoção de ambientes de aprendizagem que favoreçam o desenvolvimento integral dos discentes.

Segundo Morin (2000), é essencial que os profissionais da educação desenvolvam competências que respondam às demandas do século XXI. Entre essas competências, destaca-se a liderança pedagógica e transformadora, que envolve a capacidade de mobilizar e inspirar equipes escolares em torno de uma visão compartilhada de educação de qualidade. Essa perspectiva é reforçada por Fullan (2001), ao enfatizar a importância da liderança moral e da construção de culturas colaborativas nas instituições escolares.

A gestão estratégica e inovadora também se mostra fundamental, requerendo dos educadores a habilidade de planejar, implementar e avaliar projetos que integrem o ensino médio, técnico e superior, com foco na verticalização e na empregabilidade. Nesse contexto, Senge (1990) contribui com a ideia de organizações que aprendem, destacando a relevância da visão sistêmica e da inovação contínua na gestão educacional.

Outra competência importante é a visão sistêmica e colaborativa, que envolve a compreensão das políticas públicas educacionais e a articulação com diferentes atores sociais, como governo, empresários e comunidade, para fortalecer redes de apoio ao estudante. Santos (2007) complementa essa abordagem com o conceito de ecologia de saberes, defendendo a valorização de múltiplas vozes na construção de políticas educacionais inclusivas.

A capacidade de análise de dados educacionais também é destacada como essencial, pois permite o uso de indicadores e evidências para a tomada de decisões orientadas por resultados e pela melhoria contínua. Guskey (2000) argumenta que a avaliação deve ser utilizada como ferramenta para o aprimoramento da prática pedagógica e da gestão escolar.

Além disso, a empatia e a inteligência emocional são competências indispensáveis para lidar com a diversidade, promover o bem-estar da comunidade escolar e mediar conflitos de forma construtiva. Goleman (1995) introduz o conceito de inteligência emocional como uma habilidade essencial para líderes educacionais que desejam criar ambientes saudáveis e inclusivos.

O foco na aprendizagem ao longo da vida, também é destacado como uma competência necessária, envolvendo o incentivo à formação continuada de professores e estudantes. Perrenoud (1999) ressalta a importância da formação reflexiva e permanente de docentes como condição para a transformação da prática educativa.

Contro & Miranda (2025) acrescentam que, ao ser adotado no contexto da AMS, o processo de verticalização amplia o desenvolvimento dessas competências para além da dimensão técnica, favorecendo trajetórias educacionais mais democráticas e alinhadas às necessidades do século XXI.

Campos (2024) reforça que a verticalização vinculada a AMS possibilita que os estudantes construam percursos integrados de formação, nos quais competências técnicas, socioemocionais e cognitivas se articulam de forma prática e contextualizada às demandas do mundo do trabalho.

As competências assinaladas são essenciais para que os gestores atuem como agentes de transformação, capazes de liderar processos de mudança que

garantam a efetividade da verticalização e a formação de cidadãos autônomos e preparados para os desafios do mundo contemporâneo.

3.4 O Processo de articulação da formação profissional média e superior (AMS) no Centro Paula Souza

O programa Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS) tem como público-alvo os concluintes do Ensino Fundamental. A modalidade é ofertada de forma totalmente presencial e permite que, em um período de cinco anos, o estudante conclua o ensino médio, técnico e superior. Segundo Zitzke e Freitas (2024), “a articulação entre os níveis de ensino deve considerar os tempos formativos dos sujeitos, respeitando suas trajetórias e promovendo a continuidade dos estudos”. Nessa perspectiva, Contro & Miranda (2025) destacam que a integração entre currículos técnicos e a formação geral amplia a colaboração e o engajamento dos estudantes, fortalecendo ambientes de aprendizagem democráticos e participativos.

Nos três primeiros anos, o aluno cursa o Ensino Médio integrado ao Técnico, com a realização de 200 horas de formação profissional em empresa parceira, conforme previsto na Deliberação CEETEPS nº 67/2020, que regulamenta o programa AMS. Ao final desse ciclo, o estudante recebe o diploma de técnico, o que lhe confere habilitação profissional e o direito ao exercício da profissão.

Caso deseje prosseguir, o estudante pode ingressar diretamente em um curso superior de tecnologia pertencente ao mesmo eixo tecnológico, sem necessidade de vestibular, desde que tenha sido aprovado nas avaliações periódicas durante o curso técnico. A regulamentação dessa prática está amparada por portarias internas da CESU, como a Instrução Normativa CESU-6, de 6 de junho de 2018, que trata de procedimentos acadêmicos e administrativos relacionados ao ensino superior nas FATECs. O ingresso no programa AMS ocorre por meio do vestibulinho, processo seletivo realizado anualmente, com inscrições abertas no segundo semestre. A seleção visa garantir o acesso democrático e transparente à modalidade, respeitando critérios de mérito e equidade.

O Centro Paula Souza iniciou a implementação do programa AMS em 2019, com o objetivo de consolidar a verticalização do ensino técnico e tecnológico. A proposta busca eliminar a duplicidade de conteúdos entre os níveis de ensino e favorecer a integração pedagógica entre os cursos técnicos (ofertados pelas ETECs) e os cursos superiores de tecnologia (ofertados pelas FATECs), conforme previsto no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação das FATECs.

Além disso, o programa promove o desenvolvimento de competências profissionais por meio de parcerias com o setor produtivo, permitindo que os estudantes participem de atividades práticas em ambientes reais de trabalho, fortalecendo a aprendizagem significativa e a inserção no mercado. Como destaca Perrenoud (1999), “formar para competências é preparar o aluno para agir de forma eficaz em situações complexas e inéditas”.

A pesquisa qualitativa de Contro e Miranda (2025), publicada na Revista Exitus, volume 15, indica que a proposta de verticalização do ensino está atendendo às expectativas de gestores, docentes e discentes. O estudo analisou a implementação do programa AMS (Articulação do Ensino Médio com o Ensino Superior) no Centro Paula Souza, com entrevistas realizadas com diretores, coordenadores pedagógicos, coordenadores de curso, professores e alunos.

Os resultados apontam que os participantes reconhecem o diferencial do programa, especialmente pela possibilidade de ingresso direto no ensino superior sem vestibular, e pela formação integrada em cinco anos, contemplando ensino médio, técnico e superior.

Essa abordagem está em consonância com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2018) e com as diretrizes do Novo Ensino Médio, especialmente no que se refere aos itinerários formativos e aos eixos estruturantes da formação técnica e profissional.

A verticalização do ensino no CEETEPS, por meio do programa AMS, representa um avanço significativo na integração dos níveis de ensino, promovendo uma formação mais completa, coerente e alinhada às demandas do mundo do trabalho. Ao oferecer itinerários formativos personalizados e articulados com os arranjos produtivos locais, o programa contribui para a formação de profissionais preparados, adaptáveis e socialmente comprometidos.

Estudos de autores como Mantoan (2003), Arroyo (2012) e Frigotto (2005) reforçam que a articulação curricular amplia o acesso, promove a permanência e favorece o desempenho dos discentes, sobretudo aqueles em situação de maior vulnerabilidade social.

Mantoan (2003) defende que a inclusão escolar exige a reorganização das práticas pedagógicas e curriculares, de modo que todos os alunos, inclusive os em situação de vulnerabilidade, tenham acesso à aprendizagem significativa. A articulação curricular, nesse contexto, contribui para a construção de uma escola mais democrática e inclusiva, que respeita as diferenças e promove a permanência dos estudantes.

Arroyo (2012) argumenta que os currículos devem ser construídos a partir das realidades sociais e culturais dos sujeitos, especialmente daqueles historicamente excluídos, como populações do campo, indígenas e quilombolas. A articulação curricular, nesse sentido, fortalece o direito à educação e valoriza os saberes produzidos por esses grupos, promovendo maior engajamento e permanência escolar.

Frigotto (2005) ressalta que a integração entre ensino médio e técnico, por meio de currículos articulados, é uma estratégia fundamental para superar a fragmentação da educação e garantir o acesso e a permanência dos jovens na escola. Essa proposta favorece uma formação omnilateral, voltada ao desenvolvimento humano integral e para a emancipação social.

4 Método

O estudo adota uma abordagem qualitativa e quantitativa, de natureza descritiva e exploratória, estruturando-se como estudos de caso múltiplos. Segundo Yin (2015), o estudo de caso é apropriado quando se busca compreender fenômenos contemporâneos inseridos em contextos reais, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. No presente trabalho, o evento investigado é a verticalização da educação profissional por meio do programa AMS (Articulação da Formação Profissional Média e Superior), no Centro Paula Souza.

A escolha pelo estudo de caso justifica-se pela necessidade de examinar em profundidade os processos, fundamentos e impactos da articulação entre o ensino

médio técnico e o ensino superior tecnológico, considerando as especificidades do programa e sua implementação em uma rede pública estadual de ensino.

A apropriação dos dados foi realizada por meio de análise documental e revisão bibliográfica, envolvendo:

- Documentos institucionais do Centro Paula Souza (planos, relatórios, apresentações públicas);
- Legislações educacionais brasileiras, como a Lei nº 9.394/1996 (LDB), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) e o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST);
- Normativas específicas do programa AMS, como a Deliberação CEETEPS nº 67/2020 e portarias da CESU;
- Publicações científicas e reportagens institucionais veiculadas entre 2019 e 2024: ZITZKE e FREITAS (2024); CONTRO e MIRANDA (2025) e Centro Paula Souza (2023).
- Matrizes de referência dos cursos: Ensino Médio com Habilitação em Desenvolvimento de Sistemas e Administração (AMS).

Para a análise dos dados, foi utilizada o enfoque reflexivo, que é um processo em que o pesquisador reflete sobre os próprios pressupostos, valores e experiências que influenciam a leitura dos dados; considera o contexto social, político e cultural em que os dados foram gerados.

A análise dos dados levantados implicou na interpretação do material com enfoque reflexivo, conforme proposto por Finlay (2002) que busca compreender os significados atribuídos pelos participantes e pelo pesquisador ao fenômeno investigado, reconhecendo a construção conjunta do conhecimento.

5 Resultados e Discussão

As unidades investigadas referem-se a três Escolas Técnicas Estaduais (ETECs) do Estado de São Paulo vinculadas ao Centro Paula Souza. Cada uma delas oferta cursos técnicos integrados ao ensino médio nas áreas de Desenvolvimento de Sistemas e Administração, com parcerias ativas junto a empresas locais.

Esses cursos integram o programa de Articulação do Ensino Médio com a Educação Superior (AMS), implementado nessas instituições como parte da proposta de verticalização da educação profissional.

Para este estudo, foram consideradas as turmas de terceiros anos das respectivas ETECs, sendo: Etec 1 e Etec 2, com a Habilitação de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas; e Etec 3, com a Habilitação de Técnico em Administração.

A escolha dessas unidades se justifica pelo fato de serem as únicas da Divisão Regional Pedagógica que ofertam cursos vinculados ao programa AMS, o que confere relevância estratégica à investigação.

Além disso, apresentam diversidade de práticas pedagógicas e contextos institucionais, permitindo uma análise comparativa entre diferentes realidades educacionais.

Dessa forma, a caracterização das escolas a seguir busca evidenciar os elementos estruturais, pedagógicos e contextuais que influenciam diretamente os resultados observados no estudo. Segue abaixo a caracterização das escolas:

Quadro 2 – Perfil das Escolas Técnicas

ETEC	Curso	Eixo Tecnológico	Séries	Período	Empresas Parceiras	IDEB ¹
1	Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistema/AMS.	Informação e Comunicação	1º, 2º e 3º	tarde	3 Empresas de pequeno e médio porte	5,1
1	Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração/AMS.	Gestão e Negócios	1º e 2º	tarde	1 Empresa multinacional	
2	Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - MTec/AMS.	Informação e Comunicação	1º, 2º e 3º	manhã	1 Empresa multinacional	5,2
3	Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração/AMS.	Gestão e negócios	1º e 3º	manhã	1 Empresa de médio porte	6,0

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

Considerando o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) apontado no Quadro 2, observa-se que as três escolas técnicas possuem índices superiores quando comparados às médias das escolas da rede estadual de São Paulo, que apresentam índice de 4,2 no Ensino Médio, e à média nacional, correspondente a 4,3 (INEP, 2023).

Investigou-se, no período de fevereiro a julho de 2025, os registros escolares e a legislação referente às classes AMS de uma Divisão Regional Pedagógica do Centro Paula Souza.

Os dados analisados referiram-se ao desempenho, à frequência e aos portfólios dos alunos dos 3º anos das ETECs 1, 2 e 3, contendo os registros das Atividades de Contextualização Profissional (ACPs) junto às empresas parceiras.

Além disso, foram considerados os indicadores de participação dos estudantes nas atividades extracurriculares e os níveis de engajamento nas ações propostas pelo programa AMS.

Tabela 1 - Desempenho e Menções

Menção	ETEC 1 (%)	ETEC 2 (%)	ETEC 3 (%)
Muito Bom (MB)	20,56%	25,98%	44,87%
Bom (B)	52,20%	46,15%	22,53%
Regular (R)	26,54%	26,50%	26,19%
Insuficiente (I)	0,70%	1,37%	6,41%

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

¹ O **IDEB** (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) é um indicador criado pelo Governo Federal do Brasil, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com o objetivo de medir a qualidade da educação nas escolas públicas de ensino fundamental e médio.

A análise dos dados referentes a ETEC 1, sinaliza que 52,20% das disciplinas tiveram menções bom (B), o que leva a supor que a turma tem demonstrado um bom desempenho nos componentes curriculares, no primeiro semestre de 2025; situação semelhante verificou-se na ETEC 2, representado por 25,98% relacionados ao curso de desenvolvimento de sistemas. Por outro lado, com relação ao curso de administração (ETEC 3), evidenciou-se que 44,87% das disciplinas apresentaram menções muito bom (MB). Corroborando ao exposto, tem-se a posição de Contro & Miranda (2025) que preconiza a relevância entre formação técnica e geral, havendo a possibilidade de ampliar a capacidade de colaboração e engajamento dos estudantes.

Neste sentido pode-se inferir que o processo de verticalização, que tem sido implementado nestas unidades, vem sinalizando o desenvolvimento de competências e potencialidades inerentes aos requisitos previstos nos planos de curso, indo ao encontro da resolução CNE/CEB nº 06/2012, a qual atesta que a verticalização é uma estratégia que visa a articulação entre diferentes níveis de ensino, superando a fragmentação entre educação básica e educação profissional.

O próximo indicador analisado refere-se aos componentes curriculares com menções insatisfatórias, o que gerou a elaboração da tabela 2 com a finalidade de evidenciar os componentes curriculares com menor aproveitamento.

Tabela 2 - Componentes curriculares com menções insatisfatórias

ETEC	Componentes Curriculares com Insatisfação	% (quando informado)
ETEC 1	Educação Física	2,63%
	Língua Inglesa	7,89%
ETEC 2	Programação de Aplicativos Mobile I e II	2,56%
	Internet / Protocolos / Segurança de Sist. da Informação	15,38%
	História	2,56%
ETEC 3	Administração Pública	20,51%
	Desenvolvimento do TCC	5,31%
	Matemática	25,63%
	Ética e Cidadania Organizacional	10,26%
	Processos Logísticos Empresariais	5,13%
	TI aplicada à Administração	7,69%
	Sociologia	12,82%
Língua Inglesa	2,56%	

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

A partir da análise da ETEC 1, no tocante as disciplinas cursadas (14), constatou-se que 2 componentes curriculares (Educação Física e Língua Inglesa), equivalentes a 14,2% apresentaram menções insatisfatórias, o que sugere que as competências previstas no plano de curso estão sendo desenvolvidas. Desta maneira, tem-se a posição de Campos (2024) assinalando que no contexto da AMS, a verticalização permite sistematizar as etapas da formação integrada, ou seja, competências técnicas e socioemocionais.

Quanto a ETEC 2, evidenciou-se que os discentes apresentaram dificuldades nas disciplinas da base técnica (Programação de Aplicativos Mobile I e II; Internet, Protocolos e Segurança de Sistema da Informação). Por outro lado, a análise da ETEC 3, demonstrou que os discentes apresentaram dificuldades em diversos componentes, com percentuais acentuados em Matemática (25,63%) e Administração Pública (20,51%), destaca-se inclusive que houve mais

componentes da base técnica com menções insatisfatórias, se comparados aos da base comum.

Além dos fatores referentes ao desempenho acadêmico, buscou-se apropriar-se do percentual de frequência dos discentes conforme tabela 3.

Tabela 3 - Alunos com percentual de frequência abaixo de 75%

Componente curricular	C.H. semestral	ETEC 1 (%)	ETEC 2 (%)	ETEC 3 (%)
Administração Financeira e Orçamentária	40h	–	–	30,77%
Administração Pública	40h	–	–	30,77%
Administração de Recursos Humanos	40h	–	–	41,03%
Desenvolvimento do TCC	60h	–	7,69%	17,95%
Educação Física	40h	–	5,13%	–
Ética e Cidadania Organizacional	20h	–	5,13%	25,64%
Geografia	20h	-	7,69%	–
História	40h	10,53%	7,69%	–
Língua Inglesa	40h	2,63%	12,82%	25,64%
Língua Espanhola	20h	2,63%	-	-
Língua Portuguesa	80h	–	2,56%	20,51%
Matemática	80h	–	10,26%	–
Processos Logísticos Empresariais	40h	–	–	28,21%
Programação de Aplicativos Mobile I e II	40h	-	15,38%	–
Programação Web I e II	40h	-	5,13%	–
Qualidade e Teste de Software	40h	-	5,13%	–
Sociologia	20h	5,26%	28,21%	41,03%
Tecnologia da Informação Aplicada à Administração	40h	–	–	5,13%
Desenvolvimento de Modelos de Negócios	40h	–	–	20,51%
Estudos de Economia Internacional e Comércio	40h	–	–	15,38%

Fonte: elaborado pelos autores (2025).

A tabela 3 sinaliza o percentual de alunos que possuem frequência abaixo de 75% nos respectivos componentes curriculares em cada ETEC.

Observa-se que os componentes curriculares com menor carga horária semanal apresentam maior variação percentual quando ocorrem faltas, o que pode acentuar os índices registrados em comparação ao componente curricular de maior duração. Desta forma, a interpretação dos dados de frequência deve considerar a carga horária específica de cada componente curricular, a fim de evitar conclusões distorcidas sobre o engajamento discente.

Entretanto, faz-se necessário ressaltar que a análise de cargas horárias específicas possui caráter estritamente didático, para fins de pesquisa; pois a promoção ou retenção de alunos, adota cômputo global de frequência dos componentes curriculares, em atendimento à LDBEN 9394/96.

O índice de frequência abaixo de 75% na ETEC 1 é pouco representativo o que sugere a presença de engajamento dos discentes no curso. Quanto a ETEC 2 constatou-se que vários componentes curriculares apresentam um percentual abaixo de 75%, contemplando disciplinas da base comum e da base técnica, com destaque para os componentes: Programação de Aplicativos Mobile (15,38%) e Sociologia (28,21%). A ETEC 3 apresenta acentuado índice de frequências abaixo de 75% com predominância nos componentes da Base técnica.

No intuito de ampliar a compreensão da temática em pauta, Frigotto (2005) atesta a preponderância da integração: Ensino Médio e Técnico, a partir da articulação dos currículos. Neste estudo podemos inferir a incidência de baixa

sinergia entre as disciplinas técnicas e de núcleo comum, podendo ser um dos indicadores da restrita frequência destacadas na ETEC 2 e 3.

A investigação possibilitou também identificar o portfólio dos discentes, destacando a trajetória percorrida durante o período escolar, no primeiro semestre de 2025, ressaltando inclusive a interface com as empresas nas quais os alunos realizaram as atividades de contextualização profissional. Os portfólios individuais dos alunos estão representados nas figuras 1, 2 e 3.

Cada barra representa um aluno, e as cores indicam a contribuição de cada tipo de atividade (mentoria, curso online, evento e palestras) as quais compõem a pontuação qualitativa total de cada aluno.

A análise dos dados da ETEC 1 revelou que a atividade de mentoria obteve a maior pontuação total entre as opções avaliadas. Observou-se que os alunos participaram de múltiplas atividades, o que evidencia a diversidade presente nos portfólios. Por outro lado, os eventos foram os menos recorrentes, apontando para uma possível oportunidade de estímulo e valorização dessa modalidade.

Corroborando tem-se a posição de Frigotto (2005) atestando a relevância da integração: Ensino Médio e Técnico por meio de currículos articulados, representado na figura 2.

A figura 2 apresenta a pontuação dos alunos distribuída em quatro categorias de atividades: Mentoria (azul): presente em praticamente todos os portfólios dos alunos, sendo o principal indicador quanto à pontuação. Visitas Técnicas (laranja): evidenciada em poucos casos, indicando baixa realização ou

baixo registro dessa atividade. As palestras, representadas pela cor verde, demonstram a mesma pontuação para todos os alunos, dificultando uma análise aprofundada. Outras atividades, destacadas pela cor vermelha indicam atividades pontuais, como: eventos, oficinas ou ações institucionais.

Verificou-se que os portfólios dos alunos apresentam similaridades quanto as atividades propostas, neste sentido as atividades de contextualização profissional, representadas no gráfico são pouco discriminativas.

A análise específica da figura 3, leva-nos a inferir quanto a possíveis restrições, na medida em que a figura é pouco discriminativa, assinalando uniformidade no desempenho dos discentes, diante das atividades propostas.

Em consonância com a perspectiva de Cano (2005), destaca-se que, em processos de análise, a recorrência de dados repetitivos e uniformes entre os alunos tende a não representar fielmente a complexidade da prática pedagógica.

A figura 3 referindo-se aos portfólios dos alunos da ETEC 3, sinaliza também que os dados são pouco discriminativos, impactando a análise das atividades realizadas.

Tal aspecto, encontra respaldo nos estudos realizados por Fonseca (2010), o autor fundamenta que, a ausência de diversidade nos dados pode indicar problemas na coleta ou registro, afetando a confiabilidade das análises.

6. Considerações finais

O artigo adotou como objetivo de pesquisa analisar as perspectivas e desafios propostos pela verticalização do ensino técnico e tecnológico, assim como identificar suas contribuições para a formação profissional dos discentes. Neste sentido, a análise dos dados obtidos nas turmas de 3ª série dos cursos AMS em escolas técnicas do Centro Paula Souza, revela aspectos sobre a implementação da verticalização do ensino técnico e tecnológico no Estado de São Paulo. Os gráficos de frequência, as menções e as mensurações demonstradas nos portfólios evidenciam tanto as perspectivas quanto os desafios enfrentados pelos estudantes e instituições envolvidas no processo de verticalização.

Conseqüentemente, quanto às perspectivas têm-se que o modelo AMS permite que os estudantes concluam o ensino médio, técnico e superior tecnológico em um percurso contínuo, contribuindo à formação integral do egresso. Na medida em que as ETECs envolvidas com a verticalização estabelecem vínculos com o setor produtivo, o que pode proporcionar experiências práticas e aproximar os alunos do mercado de trabalho.

Quanto aos portfólios dos alunos destacam-se atividades voltadas à mentoria, cursos, palestras e visitas técnicas, as quais se relacionam com o desenvolvimento de competências técnicas, comportamentais, culturais entre outras. Portanto, a verticalização tende a ser concebida como uma proposta diferenciada que amplia as oportunidades de formação e empregabilidade.

Apesar das contribuições apresentadas, esta investigação reúne algumas limitações, entre elas, a necessidade efetiva de acompanhamento sistemático dos discentes, objetivando caracterizar os distintos perfis comportamentais dos discentes, ou seja, identificar a diversidade inerente a cada um, no que se refere ao desempenho das atividades propostas.

Observou-se também uma uniformidade nos registros das atividades dos alunos, com pouca diversidade entre os portfólios, o que pode indicar lacunas na coleta ou no preenchimento dos dados, comprometendo sua fidedignidade. Essa limitação metodológica sugere a necessidade de sistematização das evidências.

No que concerne aos desafios, entende-se que deva ponderar e adotar um olhar abrangente, tendo em vista os seguintes aspectos: quanto a estratégia de ensino faz-se necessário a adoção de metodologias ativas, envolvendo a tecnologia da informação e comunicação, visando mobilizar os discentes frente aos componentes técnicos e conseqüente engajamento; quanto a parceria escola-empresa, torna-se relevante a imersão dos alunos nos processos organizacionais e ao mesmo tempo o monitoramento sistemático pelos coordenadores a fim de garantir a efetividade destas ações; quanto aos gestores, coordenadores e docentes, fica evidenciado a importância da articulação de estratégias voltadas ao acompanhamento dos discentes tendo em vista as propostas educacionais e as demandas corporativas.

O engajamento dos alunos é essencial para a formação profissional e integral destes, de modo que seja atrativo e desafiador. Os alunos necessitam aplicar o que aprendem em aula, vivenciando situações reais de um ambiente cooperativo.

O modelo adotado pelo Centro Paula Souza, ao integrar as Etecs e Fatecs, representa uma perspectiva demandando constante avaliação e aprimoramento com o propósito de conceber a formação técnica integrada à humana e social.

Estudos posteriores tendo como lócus de pesquisa outras unidades de ensino, certamente trarão a possibilidade de ampliar o escopo desta investigação vislumbrando um alcance mais amplo do processo de verticalização, com foco na disseminação junto às demais unidades que compõem a instituição objeto de estudo.

Referências

ARROYO, M. **Ofício de mestre: imagens e auto-imagens**. Petrópolis: Vozes, 2012.

BRASIL. **Lei nº 9.394**, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, p. 27833, 23 dez. 1996. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 05 set. 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB**. Brasília, DF: INEP, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/avaliacao-e-exames-educacionais/ideb>. Acesso em: 29 set. 2025.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Indicadores educacionais e estatísticas**. Brasília, DF: INEP, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep>. Acesso em: 29 set. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br>. Acesso em: 01 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos**. Brasília, DF: MEC/SETEC, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br>. Acesso em: 02 out. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. **Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia**. Brasília, DF: MEC/SETEC, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br>. Acesso em: 05 out. 2025.

BRASIL. **Lei nº 11.892**, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 30 dez. 2008. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em: 06 out. 2025.

BRASIL. **Decreto nº 5.154**, de 23 de julho de 2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 3, 26 jul. 2004. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm. Acesso em: 05 out. 2025.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. **Resolução CNE/CEB nº 3**, de 21 de novembro de 2018. Atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, p. 37, 22 nov. 2018. Disponível em: https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-3-2018_369548.html. Acesso em: 05 out. 2025.

BREGAGNOLI, M. **Políticas públicas para a educação profissional no século XXI**. Brasília: SETEC/MEC, 2025.

CAMPOS, É. R. dos S.; et al. Integração curricular na educação do século XXI: desafios e soluções. **Cuadernos de Educación y Desarrollo**, v. 16, n. 5, p. 1–15, 2024. DOI: <https://doi.org/10.55905/cuadv16n5-105>

CANO, E. **Indicadores educacionais**: uma proposta para avaliação da qualidade do ensino. São Paulo: Cortez, 2005.

CENTRO PAULA SOUZA. **Reportagem institucional sobre o programa AMS**. São Paulo: CPS, 2023. Disponível em: <https://www.cps.sp.gov.br>. Acesso em: 05 out. 2025.

CENTRO PAULA SOUZA. **Matrizes curriculares dos cursos AMS**: Ensino Médio com Habilitação em Desenvolvimento de Sistemas e Administração. São Paulo: CPS, 2023. Disponível em: <https://www.cps.sp.gov.br>. Acesso em: 06 out. 2025.

CONTRO, S. K.; MIRANDA, N. A. de. Verticalização do ensino no Centro Paula Souza: percepções de gestores e estudantes. **Revista Exitus**, Santarém, v. 15, 2025. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-94602025000100114. Acesso em: 12 set. 2025.

FINLAY, L. "Outing" the researcher: the provenance, process, and practice of reflexivity. **Qualitative Health Research**, v. 12, n. 4, p. 531–545, 2002.

FONSECA, G. L. B. da. **Qualidade dos principais indicadores educacionais para o ensino básico no Brasil**. 2010. 152 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2010. Disponível em: <http://www.repositorio.ufjf.br/jspui/bitstream/ufjf/2686/1/gilsonluizbretasdafonseca.pdf>. Acesso em: 06 out. 2025.

FRIGOTTO, G. A formação profissional no Brasil: dualidade estrutural e projetos em disputa. In: FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. (Orgs.). **Ensino médio integrado**: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005. p. 25–72.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FULLAN, M. **Os novos significados da mudança na educação**. Porto Alegre: Artmed, 2001.

GOLEMAN, D. **Inteligência emocional**. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.

GUSKEY, T. R. **Avaliação educacional**: como melhorar o desempenho dos alunos. Porto Alegre: Artmed, 2000.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar**: o que é? Por quê? Como fazer?. São Paulo: Moderna, 2003.

MORAN, J. M. **A educação que desejamos**: novos desafios e como chegar lá. Campinas: Papirus, 2021.

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. São Paulo: Cortez, 2000.

OECD. **The future of education and skills: Education 2030**. Paris: OECD Publishing, 2018.

OLIVEIRA, M.; CRUZ, A. L. da. Verticalização da educação profissional: avanços e limites. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 38, n. 139, p. 103–120, 2017.

PACHECO, E. **Educação profissional e cidadania: o papel dos Institutos Federais**. Porto Alegre: UFRGS, 2010.

PERRENOUD, P. **Construir as competências desde a escola**. Porto Alegre: Artmed, 1999.

SANTOS, B. de S. **A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência**. São Paulo: Cortez, 2007.

SÃO PAULO (Estado). Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. **Instrução Normativa CESU-6**, de 6 de junho de 2018. São Paulo: CESU, 2018. Disponível em: <https://www.cps.sp.gov.br>. Acesso em: 12 set. 2025.

SÃO PAULO (Estado). Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. **Deliberação CEETEPS nº 67**, de 28 de setembro de 2020. Dispõe sobre os procedimentos acadêmicos e administrativos relacionados à articulação entre cursos técnicos e superiores de tecnologia no âmbito do Centro Paula Souza. São Paulo: CEETEPS, 2020. Disponível em: <https://www.cps.sp.gov.br>. Acesso em: 07 out. 2025.

SAVIANI, D. **Educação: do senso comum à consciência filosófica**. 13. ed. São Paulo: Autores Associados, 2008.

SAVIANI, D. **Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação e política**. São Paulo: Autores Associados, 1983.

SENGE, P. **A quinta disciplina: arte e prática da organização que aprende**. São Paulo: BestSeller, 1990.

SOUZA, R.; SILVA, T. M. da. Histórico da educação profissional no Brasil: da Escola de Artífices aos Institutos Federais. **Revista Brasileira de Educação Técnica**, Brasília, v. 18, n. 1, p. 12–29, 2022.

UNESCO. **Educação para a cidadania global: preparando alunos para os desafios do século XXI**. Brasília: UNESCO, 2015. ISBN: 978-85-7652-200-3.

UNESCO. **Relatório Delors: educação, um tesouro a descobrir**. São Paulo: Cortez, 1996.

YIN, R. K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

ZITZKE, J.; FREITAS, L. M. de. Educação profissional integrada e verticalização do ensino: desafios e possibilidades. **Revista Interface**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 45–62, 2024.